

CHAQALOQLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA BOSHLANG'ICH SINIF BOLALAR PSIXOLOGIYASI

Kakabayeva Gurbanjema

NDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 1- kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14678446>

Annotatsiya. Chaqaloqlik davrining psixologik xususiyatlari har tomonlama o'rganish masalan nutqning, tafakkurning paydo bo'lishi, bilish jarayonlarining rivojlanishi haqida. Boshlang'ich sinf bolalarning psixologik jarayonlarini o'rganish haqida.

Kalit so'zlar: aqliy rivojlanish, nutqning paydo bo'lishi, psixik rivojlanish, bilish jarayonlari, o'quv faoliyatining xususiyatlari bolaning maktabga psixologik tayyorgarligi.

Bola hayotining birinchi kunlardan o'z dunyoga kelgan muhitdagi turli - tuman ta'sirlar va taassurotlar ostida shakllana boshlaydi.

Chaqaloqlik davrida juda ko'p o'zgarishlar sodir bo'ladi. Oilada bola tug'ilishi bilan oila a'zolari u bilan muloqotga kirishishga harakat qiladilar. Lekin chaqaloq muloqotga darhol tayyor bo'lmaydi: uxlaydi, yig'laydi va emadi. Chaqaloq o'zining hayotini shartsiz refleks, ya'ni qichqiriq bilan boshlaydi. Birinchi qichqiriq nutqning birinchi belgisidir. Ayrim olimlar birinchi qichqiriqni salbiy emotsiya deb xislatlari, qobiliyat turlari, temperament tiplari rivojlanadi. Bolalarning nutqini, muloqotini rivojlantirishda kattalar muhim rol o'ynaydilar. Bolalarning ongini o'stirish uchun o'yinchoqlar va o'yin turlaridan ko'proq foydalanish yaxshi natija beradi.

Ilk bolalik davrida ham o'yinning ahamiyati katta. Bu davrda bolalar predmetli o'yinchoqlarlarni ko'proq o'ynaydilar. Ilk bolalik davrida bolalar kattalarga qaram bo'ladilar, chunki ularning mustaqil harakat qilishlari qiyin. Hatti-harakat xulq me'yorlarini bolalar kattalardan o'rganadilar. Bolalarning ichki dunyosi shakllanishi kattalarga bog'liq. Bola predmetlarga bo'lgan qiziqishini avvalo kattalarga murojaati orqali bildiradi.

Ilk bolalik davrida nutqning rivojlanishi ikki xil yo'l orqali amalga oshiriladi. Bola bilan onaning muloqoti faqatgina so'zlar bilan emas, balki mimika, imo-ishora, pantomimika, ohang va vaziyat orqali amalga oshiriladi.

Bolalar maktab yoshiga yetganda ularning bir - birlariga nisbatan munosabatlari yangicha mazmun kasb etadi. Bola ilgari ota - onasi guruhdagi tengdoshlari tarbiyachi bilan muloqotda bo'lgan bo'lsa endi maktab o'qituvchisi sinf rahbari bilan muloqotda bo'ladi. Bolalarda bu davrda mas'uliyat hissi shakllanadi. Bolalar nutqning o'sishda ularning maktab o'quvchisi katta rol o'ynaydi, bola maktabgacha yoshda o'ylamasdan gapiradi. Maktabda esa u gaplashyotgan til o'qitiladigan va o'rganiladigan ilm bo'lib qoladi. Grammatikani o'qib o'rganish jarayonida baland nutqning foyda jihati to'g'ri bo'lib boradi. Nutqning sintaksis tuzilishi takomillashadi, maktabda o'qitilayotgan hamma fanlarni o'rganish jarayonida o'quvchi nutqning lug'ati boyiydi va gapiradigan so'zlarning mazmuni uning uchin chuqurlashadi va kengayadi. Bolalarning yozma nutqini egallashlari ular nutqning o'sishida muhim bosqich bo'ladi. Bola o'z fikrlarni yozma nutqdan bayon qilishga harakat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar shug'ullanadigan ijodiy faoliyatlar orasida tasviriy san'atning ham ahamiyati juda kattadir. Bolalarning tasavvur qilish xarakteriga ko'ra uning atrof hayotini qanday idrok etishi xotira tasavvur va xususiyatlarga baho berish mumkin.

Kichik maktab davri 6- 7 yoshdan 9-10 yoshgacha davom etadi. Bu davrda bola maktab o'quvchilarga kuylaydigan turli talablar bilan tanishadi. Fan asoslarini o'rganish uchun biologik va psixologik jihatdan tayyorlanadi.

Maktabga kelish arafasida bolalarning so'z boyligi o'z fikrini bayon eta oladigan darajada ortadi. Agar bu yoshdagi normal rivojlanayotgan bola o'z nutqida 500 - 600 so'zni ishlatadi, 6 yoshda bala 3000- 7000 so'zni ishlatadi.

Birinchi sinfga kelgan bola predmetlarning rangi shakli va kattaligini ularni makonda joylashtirish bilish bilan birga ularni taqqoslay oladi. Maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bola sensor rivojlanganlik darajasini yuqori bo'lishi juda muhim.

Maktab yoshiga kelib normal rivojlanayotgan bola rasm va suratlar real hayotni aks ettirayotganligini yaxshi tushunadilar. Shuning uchun ham rasmda nimalar aks etganini real hayotga taqqoslagan holda harakat qiladilar. Kichik maktab yoshidagi bola o'qituvchi bilan yaxshi emotsional munosabatda bo'ladi. Shu davrgacha bevosita kattalar rahbarligida u yoki bu axborotlarni o'zlashtirib kelgan bo'lsa, endi o'z xohish irodasi bilan ham zarur ma'lumotlar to'plashga, o'zi alohida aniq maqsad va vazifa qo'yishga harakat qiladi. Bolaning ana shu faolligi xotirasining muayyan darajada rivojlanganligini bildiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki, bola dunyoga kelgandan keyin atrof-muhitdagi o'zgarishlarni bila boshlaydi. U yon atrofidagi odamlarning imo- ishoralarini anglay boshlaydi. Vaqt o'tgan sari bola psixologik tomonlama shakllana boshlaydi. Yosh o'tgan sari bolaning ongi nutq faoliyati ham to'liq rivojlana boshlaydi. Bog'cha yoshga yetgach bolalar bog'chada turli o'yinlar, rasmlar chizib, she'rlar yodlay boshlaydilar. Keyinchalik ular ilk maktab davriga tayyorgarlik ko'rib boshlaydi. Maktabga borgach bolalar psixologik tomonlama tayyorlanadilar. Ularning xulq-atvori nutqi, tafakkuri, o'qishi, yodlashi , anglashi, ranglarni bilishi yuqori darajaga o'sa boshlaydi.

References:

1. Mo'tabar Abdusalomovna Maxsudova. Muloqot psixologiyasi.
2. М.Г .Давлетшин. Ш. Дуstmухамедова, М.Мавланов, С. Туйчиев. Эш даврлари ва педагогик ва психология.
3. Эргаш Гозиев. Онтогенез психологияси.
4. Isaqova Muazzam To'lqinovna. Etnopsixologiya.